

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasil . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Lucio Costa: obra completa: documentação e reflexão

Anna Paula CANEZ*

*Arq. Drª. (PROPAR/UFRGS 2006) Profª. e Coord. de Pesquisa FAU UniRitter

Rua Orfanotrópio 555, Alto Teresópolis, CEP. 90840-440 - Porto Alegre, RS

acanez@terra.com.br

Resumo

O presente artigo apresenta o andamento do trabalho de investigação, realizado em equipe por pesquisadores de diversas instituições, intitulado “Lucio Costa: Obra Completa”. Desnecessário arrolar aqui a lista preliminar de projetos e obras desenvolvidas por Lucio Costa, formada por mais de 100 realizações, para nos darmos conta de que, mesmo com o interesse, e por vezes o conhecimento alargado que possuímos a respeito daquele que foi o mentor da Arquitetura Moderna Brasileira, boa parte da sua produção ainda é, para nós, desconhecida. O total, mesmo que ainda incerto, já é revelador de que provavelmente nada ou pouco conhecemos de um número substancial de arquiteturas de Lucio Costa, e é assustador também pensar que grosso modo, podemos citar não mais que, quem sabe, umas trinta, quarenta obras, que já vimos publicadas. Quantas destas tantas obras arquitetônicas e urbanísticas realmente sabemos onde se localizam, visitamos ou estudamos com atenção os seus desenhos e documentos? Quantas estão realmente documentadas, com desenhos arquitetônicos completos (plantas, cortes, fachadas, perspectivas), e à nossa disposição? Mesmo as poucas publicadas, estão dispersas, não reunidas em um mesmo volume para que possamos traçar as inter-relações tão necessárias quando é meta uma análise arquitetônica mais apurada. É objetivo deste trabalho, considerando a importância da obra de Lucio Costa, disponibilizar o todo de sua obra – a sua “Obra Completa”.

Palavras-Chave: Arquitetura Moderna, Lucio Costa, catálogo *raisonné*

Abstract

This article presents the course of the investigation process performed by research teams of various institutions. It is unnecessary to enlist the preliminary roll of projects developed by Lucio Costa, which is formed by over a 100 accomplishments, to realize that, even with interest and sometimes the greater knowledge that we possess over the one that was the master of Modern Brazilian Architecture, a good portion of his works is still unknown to us. The estimative already reveals that we know little or nothing about a large part of Lucio Costa's architecture, and even more alluring is the fact that we can't name more than thirty or forty works that ever been published. And how many of those do we really know their location or have we ever taken a closer look at its designs and documents? How many are actually documented with complete architectural drawings (plans, facades and perspectives), and at our disposal? Even the few that were indeed published are dispersed, and not gathered in a single publication so that we could examine them in a whole, something that is so necessary to a more complex architectural analysis. It is the objective of this research, considering the importance of Lucio Costa's work, to provide that work as a whole – his “Complete Works”.

Key Words: Modern Architecture, Lucio Costa, catalog *raisonné*

1. Obra Completa

A pesquisa coloca à disposição, na medida do seu desenvolvimento, o conjunto de projetos e obras arquitetônico-urbanísticas de Lucio Costa, utilizando-se dos registros existentes e dos produzidos pela equipe, como desenhos, fotografias, escritos e apontamentos feitos durante visitas in loco, reunindo-os com o objetivo de fortalecer o entendimento sobre a produção do arquiteto. Configura-se a oportunidade de disponibilizar, inicialmente de forma on-line, através do repositório digital “Dspace”, todo o material produzido pela equipe de pesquisa, com possibilidades de gerar, no futuro, uma publicação também em papel, à maneira de um catálogo *raisonné* ou guia de referência. Paralelamente, diversos outros estudos analíticos realizados pela equipe são apresentados e publicados, sob a forma de artigos em eventos e periódicos científicos, dependendo do interesse específico de cada pesquisador, por esta ou aquela obra de Lucio Costa, aprofundando a análise das informações derivadas do levantamento.

Os projetos e obras foram divididos em partes, de acordo com suas afinidades tipológicas, e o trabalho completo constitui-se de quatro partes: Urbanismo, Institucional, Habitação e Diversos (Culturais, Efêmeros, Design, Monumento e Patrimônio); além da PARTE 1, formada por 16 variados estudos de caso, selecionados de um conjunto, com base em uma listagem preliminar de 106 projetos e obras. A PARTE 1 está finalizada e recebeu apoio, da Instituição Executora – FAU UniRitter, e do CNPq. A meta desta primeira parte foi formar um método de trabalho para ser aplicado a todos os outros projetos e obras. A PARTE 2, mais recentemente, recebeu os recursos necessários para a sua execução em edital aprovado do CNPq complementado com recursos da FAPERGS.

2. Catálogo *Raisonné*

A compilação de todas as obras de um mesmo autor é prática comum nas artes visuais, especialmente na pintura. No campo da arquitetura, em se tratando de arquitetos modernos, tal prática é fato recente. Nas artes plásticas, o termo adotado é catálogo *raisonné* e, especificamente no campo da arquitetura, costuma-se adotar os termos “arquivos” ou “obras completas”. No Brasil, este tipo de publicação é muito recente. Podemos citar os catálogos de Cândido Portinari e de Iberê Camargo, já publicados, e também o de Tarsila do Amaral, em fase de edição. Iniciativa semelhante ainda está ausente na área da arquitetura brasileira, o que reforça a nossa contribuição ao pretender realizar a “Obra Completa de Lucio Costa”, como um subproduto da pesquisa pretendida.

Os catálogos *raisonnés* são um tipo peculiar de livro. Diferente da monografia, não se trata de interpretação crítica de uma obra, com tom de ensaio. O interesse é descritivo e documental. A

partir de uma lista exaustiva de imagens comentadas com base em critérios estritos, a publicação oferece uma visão completa da obra do artista, ou de um aspecto dessa obra, com muitas ilustrações e informações detalhadas, incluindo também um texto em que a trajetória do artista é sintetizada e interpretada¹.

Um catálogo *raisonné* é, dentre os tipos de estudos, a mais definitiva e completa fonte de referência sobre a obra de um artista, conforme afirmou o historiador da arte Francis O'Connor, organizador do catálogo *raisonné* do pintor norte-americano Jackson Pollock:

[...] Inicialmente um Catálogo *Raisonné* é uma imposição de ordem nos restos dispersos da obra de um artista. Uma vez esta tarefa analítica realizada, uma síntese interpretativa pode ser então empreendida com o conhecimento da obra completa. Este catálogo é, portanto um instrumento - mas nutre-se também da esperança de que os jovens artistas possam encontrar, na ordenação das criações de um grande pintor, um mapa de iniciação às suas futuras realizações².

Considerando-se o exposto, é importante salientarmos que o pretendido aqui não é só um auxílio-mapa turístico, mas um aprofundamento gráfico-analítico a respeito da obra arquitetônica e urbanística de Lucio Costa, que estará amparado nas observações *in loco* realizadas pela equipe de pesquisa. Tais observações, acrescidas das comparações com os documentos existentes, localizados principalmente na Casa de Lucio Costa, somadas à revisão da bibliografia disponível, possibilitarão o pretendido neste trabalho.

3. Dezesseis Estudos de Caso

Do conjunto de obras da lista preliminar, montada com o auxílio de ampla pesquisa na bibliografia, inicialmente foram escolhidos 16 estudos de caso. Considerando estarmos no começo, com os procedimentos de pesquisa empírica em organização, essas obras foram selecionadas por serem passíveis de visita com os recursos disponíveis oriundos da Instituição Executora – UniRitter, CNPq e FAPERGS, e serviram principalmente para refinar o processo de trabalho, prevendo prováveis correções de rumos.

1. 1924 - **Casa Raul e Olga Pedrosa** – Rio de Janeiro, RJ. Residência de feições nitidamente coloniais projetada por Lucio Costa para Raul e Olga Pedrosa. Localizada no bairro de Laranjeiras, na Rua Rumânia.
2. 1931 - **Vila Operária da Gamboa** – Rio de Janeiro, RJ. Projeto de um conjunto de casas operárias, realizado no período da sociedade de Lucio Costa com

¹ ZIELINSKY, Mônica. **Iberê Camargo** - Catalogo Raisonné. V. 1. São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

² O'CONNOR, Francis V. **Jackson Pollock**: a Catalogue Raisonné of Paintings, Drawings, and Other Works. 4 vols. New Haven: Yale University Press, 1978.

Gregori Warchavchik. Localizada em exíguo terreno da Gamboa, de propriedade de Fábio Carneiro de Mendonça.

3. 1936 - **Sede do Ministério da Educação e Saúde Pública** – Rio de Janeiro, RJ. Projeto para a sede do então recém-criado Ministério da Educação e Saúde. Autoria de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Machado Moreira, Carlos Leão e Ernani Vasconcellos; com consultoria de Le Corbusier, jardins de Roberto Burle Marx, murais e azulejos de Candido Portinari, esculturas de Bruno Giorgi, Celso Antonio, projeto estrutural Emílio Baumgart, projeto insolação Paulo Sá.
4. 1937 - **Museu das Missões** – São Miguel das Missões, RS. Projeto de pequeno museu e casa do zelador. Tombado pelo IPHAN.

- 1942 - **Residência Argemiro Hungria Machado** – Rio de Janeiro, RJ. Projeto de casa para Clara e Argemiro Hungria Machado. Localizada na Rua Timóteo da Costa, esquina da Av. Visconde de Albuquerque, Leblon.

6. 1942 - **Residência Heloísa Marinho** – Correias, RJ. Casa de veraneio na serra, construída para Heloísa e Roberto Marinho de Azevedo. Localizada na Estrada União e Indústria.
7. 1942 - **Residência Saavedra** – Correias, RJ. Casa de veraneio construída para o Barão de Saavedra e sua esposa, Carmem Proença. Localizada na Estrada União e Indústria. Tombada pelo IPHAN.

8. 1944 - **Park Hotel São Clemente** – Nova Friburgo, RJ. Projeto de pousada com 10 quartos. Localização – Nova Friburgo, RJ. Tombada pelo IPHAN; hoje em mau estado de conservação. Estrutura de madeira e alvenaria de pedra; mobiliário também desenhado por Lucio Costa.
9. 1948 - **Edifícios Nova Cintra, Bristol e Caledônia** construídos no Parque Eduardo Guinle, Rio de Janeiro, RJ. Conjunto de seis edifícios residenciais implantados no parque da residência dos Guinle em Laranjeiras. Projeto dos três primeiros edifícios de Lucio Costa; os três últimos foram projetados pelo escritório MMM Roberto.

10. 1956 - **Edifício-sede do Banco Aliança** – Rio de Janeiro, RJ. Localizado na Praça Pio X, Centro. Autoria de Lucio Costa, com desenvolvimento do projeto pelo engenheiro Augusto Guimarães Filho.

11. 1956 - **Edifício-sede do Jockey Club do Brasil** – Rio de Janeiro, RJ.
Localizado na Rua 1º de Março.

12. 1959 - **Rampas da Igreja de Nossa Sr^a da Glória do Outeiro** – Rio de Janeiro, RJ. Lucio Costa propôs a Rodrigo M. F. de Andrade, diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, uma intervenção completa, tendo em vista a recuperação da Igreja de Nossa Sr^a da Glória do Outeiro, incluindo a demolição de casario na encosta e implantação das rampas de acesso. Autoria de Lucio Costa; colaboração de Emílio Gianelli na execução dos muros de pedra.
13. 1967 - **Reconstrução da Igreja do Rosário** – Rio de Janeiro, RJ. O projeto da nova nave e do altar-mor ficou a cargo de Lucio Costa. Em 1972 foi oficialmente reinaugurada, mas em 1977, sofreria novos danos na época da construção do metrô, quando surgiram infiltrações e rachaduras.
14. 1973 - **Monumento a Estácio de Sá** – Rio de Janeiro, RJ. Projeto de monumento dedicado ao fundador da cidade do Rio de Janeiro, localizado no Aterro do Flamengo. Monumento-cripta, construído em pedra com a colaboração de Emílio Gianelli. Com planta triangular, aponta para o local exato da fundação da cidade, no sopé do Pão de Açúcar.

15. 1980 **Residência Helena Costa** – Rio de Janeiro, RJ. Projeto de casa para a filha Helena, localizado na Rua Caio Mário 200, Gávea.

16. 1985 **Residência Edgar Duvivier** – Rio de Janeiro, RJ. Projeto de casa em terreno íngreme para Edgard Duvivier. Localizada na Rua Caio Mário 55, Gávea.

4. Mudanças de Rumo

Inicialmente não se cogitou disponibilizar pela internet as informações da pesquisa, conforme o andamento do trabalho e seus resultados. A mudança, que se mostrou muito acertada, foi necessária para organizar o volume do material produzido, disponibilizar para os interessados o trabalho que vem sendo realizado, divulgar a pesquisa e, também, promovê-la, considerando que novos recursos serão necessários para vencer todas as partes propostas. O programa utilizado – Dspace – foi sugerido pela arquiteta Maria Elisa Costa, e é o mesmo empregado na Casa de Lucio Costa e pelo Instituto Antonio Carlos Jobim para organizar e colocar à disposição os seus acervos.

Outra importante questão sobre que se decidiu diz respeito à elaboração dos verbetes que apresentam as obras de Lucio Costa na base digital. Optou-se por convidar diferentes autores para elaborá-los com o propósito de qualificar o trabalho. Diversos autores, pesquisadores que trabalham com a obra de Lucio Costa, serão, assim, convidados para elaborar os verbetes, seguindo a orientação de dois dos pesquisadores do grupo. O banco de dados, permanentemente atualizado, servirá de base para a

geração dos verbetes das obras para o Catálogo *Raisonné*. A equipe de pesquisa cresceu desde que o trabalho foi iniciado em 2008, e uma das razões é o entusiasmo gerado a partir dos resultados colocados à disposição na base digital, cujo endereço para acesso é <http://dspace.uniritter.edu.br>. Atualmente somos uma equipe formada por sete pesquisadores, três consultores e três estudantes (de diversas instituições) e formamos um grupo de pesquisa registrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, como segue.

Arq^a Dr^a Anna Paula Canez - Coordenadora – Pesquisadora (UniRitter);
Arq. Dr. José Pessoa - Vice-coordenador – Pesquisador (UFF);
Arq. Dr. Abílio Guerra - Pesquisador (MACKENZIE);
Arq. Dr. Farès el-Dahdah - Pesquisador (Rice University)
Arq. Dr. José Geraldo Simões Júnior - Pesquisador (MACKENZIE);
Arq. Ms. Marcos Leite Almeida - Pesquisador (UniRitter);
Arq. Ms. Alex Carvalho Brino - Pesquisador (Univates);

Consultores:

Arq. Alberto Xavier - (USJT e FEBASP);
Arq. Dr. Carlos Eduardo Comas - (PROPAR/UFRGS);
Arq^a Maria Elisa Costa - (CLC - Casa de Lucio Costa).

Colaboradores:

Acad. Lalisce Horta - Bolsista de Iniciação Científica (FAPERGS);
Acad. Carolina Bonfada - Bolsista de Iniciação Científica (UniRitter);
Acad. Letícia Luz e Silva - Bolsista de Iniciação Científica (UniRitter).

A pesquisa está sediada no UniRitter, no Laboratório de História e Teoria da Arquitetura e recebeu vários equipamentos para o seu desenvolvimento dos órgãos de fomento à pesquisa já citados.

5. Consulte e conecte-se:

Repositório digital: <http://dspace.uniritter.edu.br>

Twitter: LucioCosta_OC

Blog: <http://luciocosta.wordpress.com>

Referências:

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.

CARLUCCI, Marcelo. **As casas de Lucio Costa**. 2005. Dissertação (Mestrado em Arquitetura): Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005.

CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões Brasileiras sobre um passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa**, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura): Université de Paris VIII, Paris, 2002. CD-ROM.

COSTA, Lucio. **Registro de uma vivência**. Empresa das Artes: São Paulo, 1995.

COSTA, Maria Elisa. (Org.). **Com a palavra, Lucio Costa**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.

FISCHER, Sylvia. Acayaba, Marlene Milan. **Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Projeto, 1982.

GOODWIN, Philip. **Brazil Builds: architecture old and new: 1652 – 1942**. New York: Museum of Modern Art - MOMA, 1943.

GUERRA, Abílio da Silva Neto. **Lucio Costa - modernidade e tradição**. Montagem discursiva da Arquitetura Moderna Brasileira. 2002. Tese (Doutorado em História). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.

GUIMARAENS, Cêça de. **Lucio Costa**. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1996.

LEONÍDIO, Otávio. **Carradas de Razões: Lucio Costa e a Arquitetura Moderna Brasileira**. Rio de Janeiro: PUC-RJ: Edições Loyola, 2007.

MINDLIN, Henrique. **Modern Architecture in Brazil**. Amsterdam: Meulenhoff & CO NV, 1956.

NOBRE, Ana Luiza et al. **Um modo de ser moderno: Lucio Costa e a crítica contemporânea**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

O'CONNOR, Francis V. **Jackson Pollock: a Catalogue Raisonné of Paintings, Drawings, and Other Works**. 4 vols. New Haven: Yale University Press, 1978.

PESSÔA, José. (Org.). **Lucio Costa: Documentos de trabalho**. Rio de Janeiro: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1999. v. 1. 328 p.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1998.

SILVA, Maria Angélica da. **As formas e as palavras na obra de Lucio Costa**. 1991. Dissertação (Mestrado em História): Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1991. mimeo

WISNIK, Guilherme. **Lucio Costa**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasil . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

XAVIER, Alberto (Org.). **Lúcio Costa**: sobre arquitetura. Ed. fac-sim coordenada por Anna Paula Canez. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2007.

ZIELINSKY, Mônica. **Iberê Camargo**: Catalogo Raisonné. V. 1. São Paulo: Cosac & Naify, 2006.